

JAMOAT TRANSPORTI QATNOV JARAYONINI PTV VISSIM DASTURIDA MODELLASHTIRISH

Boboxonov Mashxurbek

Magistrant (Toshkent davlat transport universiteti)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888732>

Shaharlarning transport tizimlari murakkab va ko'p qatlamli jarayonlardan iborat bo'lib, ularni samarali boshqarish va optimallashtirish muhimdir. Jamoat transporti shahar hayotida katta o'rin tutadi, u orqali fuqarolar ishga, uyga va boshqa muhim joylarga harakatlanadilar. Transport tizimini optimallashtirish orqali tirbandliklar oldini olish, energiyani tejash va vaqtni samarali boshqarish kabi maqsadlarga erishish mumkin. Shu nuqtai nazardan, jamoat transporti tizimini mikroskopik simulyatsiya qilish transport rejalashtirish jarayonlarida muhim qadam sanaladi. PTV VISSIM – shahar infratuzilmasidagi transport vositalarining harakatini modellashtirishga mo'ljallangan ilg'or dastur bo'lib, bu jarayonlarni aniq tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot PTV VISSIM dasturida jamoat transporti qatnovini qanday modellashtirish mumkinligini va bu modellashtirishning afzalliklarini ko'rib chiqadi.

PTV VISSIM dasturi transport va piyodalar harakatini mikroskopik darajada modellashtirish uchun yaratilgan. Bu dastur transport vositalarining, yo'lovchilarning va piyodalarning bir-biri bilan o'zaro ta'sirini to'liq tahlil qilish imkonini beradi. PTV VISSIM ning asosiy afzalligi shundaki, u real hayot sharoitlarini aniqroq aks ettiradi. Dastur orqali transport vositalarining harakat tezligi, intervallar va yo'nalishlar hamda piyodalar oqimi real vaqt rejimida simulyatsiya qilinadi.

PTV VISSIM mikroskopik simulyatsiyasi transport vositalarining o'zaro aloqalarini va harakatlanish qonuniyatlarini to'liq o'rganishga imkon beradi. Bu dastur maxsus algoritmlar yordamida har bir transport vositasi va piyodaning xatti-harakatini alohida tahlil qiladi, shuningdek, ular orasidagi o'zaro ta'sirlar (masalan, svetoforlar, to'xtash joylari va bekatlar) ham simulyatsiyalanadi.

Jamoat transporti qatnovini modellashtirish jarayonlari:

Jamoat transporti qatnovini modellashtirish bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. **Dasturga ma'lumotlar kiritish:** PTV VISSIM orqali simulyatsiya qilish uchun dastlab transport vositalarining yo'nalishlari, bekatlar va harakatlanish tartibi haqidagi ma'lumotlar kiritiladi. Bu jarayon o'z ichiga quyidagilarni oladi:
 - a. bekatlar va harakatlanish yo'nalishlari: avtobus yoki tramvay yo'nalishlari, ularning to'xtash bekatlari, shuningdek, svetoforlar va boshqa transport vositalari bilan o'zaro ta'sir qilish nuqtalari aniq belgilanishi kerak.
 - b. yo'lovchilar oqimi: yo'lovchilar oqimini simulyatsiyalash uchun dasturga har bir bekatdagi yo'lovchilar soni va ularning chiqish-kirish joylari haqidagi ma'lumotlar kiritiladi.
2. **Transport vositalarining harakatlanishi:** transport vositalarining harakatlanishi dasturda har bir vosita uchun individual ravishda modellashtiriladi. Avtobuslar va tramvaylar, ularning tezligi, intervallari va bekatlardagi to'xtash vaqtlari real sharoitga yaqin tarzda simulyatsiya qilinadi.

PTV VISSIM dasturida simulyatsiya jarayoni:

Simulyatsiya jarayonida dastur har bir transport vositasi va yo'lovchilar oqimini real vaqtda kuzatib boradi. Bu jarayon quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

1. Transport vositalari va yo'lovchilarning o'zaro ta'siri: har bir transport vositasi va yo'lovchilar o'rtasidagi harakat tahlil qilinadi. Yo'lovchilarni tashish samaradorligi, avtobus yoki tramvay bekatlarida kutish vaqtlari hamda bekatlar o'rtasidagi vaqt oralig'i tahlil qilinadi.

2. Bekatlar va svetoforlar tahlili: transport vositalarining bekatlarda va svetoforlarda to'xtash vaqtlari simulyatsiya qilinadi. Bu orqali svetoforlar va bekatlar o'rtasidagi optimal harakatlanish grafiklari tuziladi.

Simulyatsiya natijalari va ularning tahlili: Simulyatsiya natijalari transport vositalarining harakatlanishi, yo'lovchilarning kutish vaqti, tirbandliklar va svetoforlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tahlillar asosida quyidagi natijalarga erishiladi:

1. Tirbandliklarni kamaytirish: modellashtirish natijasida tirbandliklarning asosiy sabablari aniqlanadi va bu muammolarni bartaraf etish uchun transport vositalarining harakat rejalarini qayta ko'rib chiqish imkoniyati yaratiladi.

2. Transport samaradorligini oshirish: transport vositalarining harakatini optimallashtirish orqali yo'lovchilarning bekatlardagi kutish vaqtini qisqartirish va yo'nalishlar o'rtasidagi intervallarni samarali taqsimlashga erishiladi.

Xulosa: Jamoat transporti qatnov jarayonini PTV VISSIM dasturida modellashtirish shaharlardagi transport tizimlarini samarali boshqarish imkonini beradi. Ushbu dastur orqali transport vositalari, yo'lovchilar va piyodalarning harakatini mikroskopik darajada simulyatsiya qilish orqali tirbandliklar oldini olish, vaqtni tejash va yo'lovchilar uchun qulay sharoit yaratish mumkin. PTV VISSIM dasturi transport infratuzilmasini rejalashtirishda muhim vositadir va kelajakda shahar transport tizimini rivojlantirish uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

INNOVATIVE References:

1. Banks, J. H. (2013). Introduction to Transportation Engineering.
2. Treiber, M., Kesting, A. (2013). Traffic Flow Dynamics: Data, Models, and Simulation.
3. Ortúzar, J. de D., Willumsen, L. G. (2011). Modelling Transport.
4. Traffic and Transportation Simulation Software: Principles and Applications (2014).
5. www.ptvgroup.com